

Por uma abordagem socioecológica no planejamento urbano:

problematizando resiliência urbana, climática e comunitária em

Salvador da Bahia

Heliana Faria Mettig Rocha, Profa. Pesquisadora PPGAU/UFBA

Camila Pithon Raynal, Mestranda PPGAU/UFBA

Carmélia Nunes Carilo Clough, Mestranda PPGAU/UFBA

INTRODUÇÃO

Na atualidade, a problemática urbana aponta para necessárias melhorias da condição do habitar, entendido não apenas pela adequação da unidade habitacional, mas sobretudo pela sua inserção urbana, com mobilidade apropriada, acesso a espaços públicos, garantia de áreas verdes e preservação ambiental, segurança física e social, enfim, qualidades necessárias a um bem viver saudável individual e coletivo, assim como, a relação local com as políticas públicas no campo ampliado da habitação. (GORDILHO-SOUZA, 2008). No campo do urbanismo, em sua interface com as práticas sobre a cidade, estudos de natureza empírica, teórica e crítica, voltam-se para a escala local e de abordagem micropolítica, que consideram outros caminhos de produção e apropriação do espaço, para além do que se considera formal e hegemônico (ROCHA, 2017).

A micropolítica é imbricada à macropolítica e, por isso, são tão importantes as iniciativas locais da comunidade, assim como, as práticas socioecológicas que atravessam aspectos ambientais, sociais e das subjetividades individuais e coletivas. Esses aspectos foram considerados por Guattari (2012) como três eco-lógicas necessárias para uma compreensão da sua interdependência, inclusive no processo de produção do espaço das cidades contemporâneas. Não há mais como não admitir que as relações entre sociedade e ambiente, comunidade e natureza, também incorporam as singularidades de grupos sociais e coletivos nessas interrelações com o meio ambiente urbano (GUATTARI, 2012).

Levando em consideração a cidade de Salvador da Bahia, o planejamento urbano atual não demonstra incorporar a pluralidade das dimensões envolvidas numa abordagem socioecológica, o que incluiria a interdependência dos fatores humanos, físicos e ambientais nas diretrizes de construção, distribuição das moradias e acessos, inclusive nas decisões sobre expansão, destinação de resíduos, manutenção das áreas verdes, dentre outros, configurando o que seriam estratégias em busca de resiliência.

Nesse contexto, resiliência pode ser definida como a capacidade não apenas de resistir a mudanças ou choques externos, mas, também, sempre que possível, de reagir a estes de maneira ativa e positiva. Assim, estas reações poderão ser fortalecidas por meio de ações planejadas, que possam incrementar a proteção da população mais vulnerável, aumentando a sua resiliência (GIDDENS, 2010; WALKER *et al.*, 2004).

Esta perspectiva se amplia quando problematizada junto à prática processual em pesquisa e extensão universitária no campo da assistência e assessoria técnica em Arquitetura e Urbanismo, com vistas à transformação

socioespacial dos territórios, muitas vezes, promovidas por práticas locais de características socioecológicas, destacando-se aquelas onde há apropriação do lugar pelos moradores, demonstrando certa resiliência comunitária e urbana, em alternativa às intervenções urbanas planejadas pela municipalidade, sem participação efetiva. Estas práticas, mais próximas do cotidiano das pessoas, podem impactar o nível local de planejamento, envolvendo os grupos sociais que vivem em territórios vulnerabilizados.

Ao levantar as estratégias em busca da resiliência urbana que vêm sendo promovidas pelas municipalidades de algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Santos e Campinas com seus planos de resiliência ou similares, nota-se que são justificados pelo enfrentamento das mudanças climáticas (SILVA et al., 2020). Estas abordagens demonstram ter origem de estímulo externo, a partir de indicadores elaborados por agências multilaterais que representam, minimamente, interesses ainda distantes das realidades locais.

Acumulam-se motivações para desenvolver uma problematização destes conteúdos sobre resiliência no contexto local, tornando-se necessário incorporar outros olhares para essa questão, o que vem se delineando como uma abordagem socioecológica. Esta leitura diferenciada tem sido desenvolvida desde outros momentos da pesquisa, quando em 2015, foi possível vivenciar as ações de cunho cultural, ambiental e educacional durante o processo de implantação do projeto de renovação urbana para o primeiro bairro resiliente de Copenhague (*Klimakvarter*), implantado por esta municipalidade sob o Programa de Renovação Urbana Integrado (ROCHA, 2017). Aquela intervenção pública, associada a ações participativas junto à comunidade local, demonstrou uma visão ampliada que vinculava resiliência climática à resiliência urbana e comunitária. Correlação que visa a transformação urbana, social e ambiental de forma mais permanente, com o enfoque na apropriação do lugar pelas pessoas. Estas questões vêm sendo incorporadas em um processo contínuo de pesquisa frente à realidade brasileira e local.

Ao analisar o contexto da cidade de Salvador na Bahia, considerações relevantes são levantadas, a exemplo da sua localização peninsular e litorânea, o que poderia remeter a um alto grau de vulnerabilidade às mudanças climáticas. No entanto, destacam-se a desigualdade socioeconômica e a segregação socioespacial como fatores impactantes que caracterizam a vulnerabilidade social e distanciam a capital baiana da resiliência climática, urbana e comunitária.

MATERIAIS E MÉTODOS

O aprofundamento da discussão sobre resiliência urbana e suas dimensões climática e comunitária, desperta uma necessária reflexão crítica, pois envolve campos distintos do conhecimento. Para ampliar esta compreensão, propõe-se a problematização sobre a noção de resiliência em campos do conhecimento correlatos, discutindo conceitos e conteúdo em seus contextos. Outras dimensões além da físico-espacial, como as sócio-econômicas-ambientais e climáticas, são partícipes da abordagem da resiliência urbana, visando relacioná-las com os territórios, suas potencialidades, vulnerabilidades e desafios.

A partir dos estudos científicos investigados, são delineadas considerações sobre a insustentabilidade das tentativas de buscar estratégias para resiliência climática sem articular as práticas locais de resiliência comunitária e urbana, já que estas, mais próximas do cotidiano e do nível local de planejamento, impactam sobremaneira e de forma permanente os grupos sociais que vivem em territórios vulnerabilizados. Há, portanto, contradições e aderências, que apontam para a necessidade de uma abordagem socioecológica no planejamento urbano.

Desenvolve-se, assim, um suporte teórico-metodológico para investigações que dialogam com a temática da resiliência, desde a sua percepção junto às práticas comunitárias que confluem para consolidar a conquista dos territórios ocupados, por meio de seus referidos conteúdos socioecológicos. Dentre estas, os territórios quilombolas, reservas indígenas, destacando aquelas comunidades ou grupos sociais que têm, em comum, a preservação de áreas verdes, bem como hábitos cotidianos ecológicos, sendo absorvidos como valor de uso e apropriação do território.

A revisão de literatura apresentada neste artigo se concentra em 6 (seis) artigos selecionados, nos últimos 20 anos, entre 2001 e 2019, justificados por serem revisões ou análises sistemáticas sobre conceitos e conteúdo relativos à resiliência, em diferentes áreas do conhecimento, dentro de um universo ampliado de investigação que engloba os campos da Arquitetura e Urbanismo, Psicologia e Trabalho Social. Este caráter que, desde o universal aponta ao particular, revela a necessária reflexão crítica sobre a aplicação do conceito de resiliência em áreas que se aproximam do campo do planejamento urbano, buscando elucidar a fundamentação teórico-metodológica para pesquisas de caráter propositivo.

Nesse sentido, experimentando esse olhar em dois casos em Salvador, duas pesquisas em andamento são brevemente apresentadas. Uma delas refere-se à construção do Condomínio das Mangueiras pela entidade organizadora União de Moradia Popular da Bahia (UMP-Ba), caracterizada como habitação de interesse social por autogestão, com recurso público do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades (PMCMV-E). O segundo caso, uma intervenção pública de revitalização na bacia do Rio Mané Dendê, que envolve a realocação de famílias para revitalização do entorno de um córrego e implantação de saneamento básico para a área.

A abordagem socioecológica em construção tem o propósito de compreender a interdependência das dimensões que atravessam esses projetos, ampliando a visão dos pesquisadores e dos agentes envolvidos, assim como, das potencialidades em meio aos desafios encontrados nesses processos.

CONTEXTUALIZANDO RESILIÊNCIA

A revisão bibliográfica proposta se concentrou no campo da resiliência, a partir da discussão sobre 6 (seis) artigos selecionados no período entre 2001 e 2019. Estes contemplam revisões ou análises sistemáticas sobre conceitos e conteúdos relativos ao conceito de resiliência, utilizado em diferentes áreas do conhecimento, como os campos da Arquitetura e Urbanismo, Psicologia e Trabalho Social. Percebe-se a interdependência dos aspectos individuais e

coletivos, assim como, das dimensões sociais, ambientais e das singularidades para desenvolver uma abordagem socioecológica no planejamento urbano.

Para tanto, destaca-se a reflexão crítica sobre os textos, correlacionando-os e identificando lacunas e semelhanças. Embora os métodos utilizados pelos autores sejam diferentes, destacam-se por relacionar resiliência aos respectivos contextos, tratando também de correlacionar resiliência com vulnerabilidades, riscos, estresse, competência e proteção, no intuito de articulá-los para compreendê-los.

Partindo do texto (1) *Definitions of Community resilience: an analysis*, elaborado pelo *Community and Regional Resilience Institute* (CARRI, 2013) este tem como objetivo, analisar as definições de resiliência comunitária. Inicialmente, a discussão se dá em torno do termo resiliência, o qual é utilizado em muitas disciplinas, desde o campo da Psicologia até a Ecologia. No entanto, não há uma definição clara e comum para esse termo. Na Física, por exemplo, foi utilizado para indicar o comportamento de uma mola. Na Psicologia, foi usado para descrever grupos que não mudavam de comportamento, mesmo em situações adversas. Já na Ecologia, o termo descrevia ecossistemas que continuavam a funcionar, mais ou menos da mesma maneira, independente de circunstâncias adversas.

Segundo o documento elaborado pelo *CARRI Institute* (2013), o termo resiliência começou a ter relação com desastres nos anos de 1980, quando foi associado ao conceito de poder absorver e se recuperar de eventos de riscos. Desde então, o termo tem definições híbridas, que surgem da combinação dos campos da Engenharia com Ecologia, ou de Ecologia com a Psicologia do Comportamento. O artigo tem um formato de relatório e registra um quadro com definições de resiliência, reconhecidas e relevantes para o nível local das comunidades. Essas definições, normalmente, refletem como as comunidades respondem aos eventos adversos, às crises. Os conceitos variam da ideia de resiliência como processo, ou como um atributo de uma comunidade. Com base nisso, foi desenvolvida a seguinte definição:

Resiliência comunitária é a capacidade de antecipar riscos, limitar o impacto e se recuperar rapidamente por meio da sobrevivência, adaptabilidade, evolução e crescimento em face de mudanças turbulentas. (Tradução livre) (CARRI, 2013, p.11)

Esta definição indica a trajetória que se deseja seguir, possibilitando que as comunidades determinem o quão resilientes elas são, para tomar medidas para tornarem-se mais resilientes.

No artigo (2) *Defining Urban Resilience: a review*, Merrow (2015) apresenta uma revisão de literatura das últimas quatro décadas, sobre resiliência urbana. Aborda as seis tensões existentes nessa discussão, sendo que cinco delas estejam relacionadas ao termo resiliência como equilíbrio versus não-equilíbrio; positivo versus neutro (ou negativo); mecanismo de mudança de sistema; adaptação versus adaptabilidade geral; e tempo-escala de ação. Apenas a sexta tensão relaciona-se à esfera urbana, com suas definições e caracterizações políticas:

Resiliência urbana refere-se à capacidade de um sistema urbano - e todas as suas redes sócio-ecológicas e sócio-técnicas constituintes em escalas temporais e espaciais - para manter ou retornar rapidamente às funções desejadas, em face de uma perturbação, para se adaptar à mudança, e para transformar rapidamente os sistemas que limitam a capacidade adaptativa atual ou futura. (Tradução livre) (MERROW, 2015, p. 39)

Nessa definição, resiliência urbana assume um caráter dinâmico e indica caminhos para a resiliência, como persistência, transição e transformação, além de reconhecer a importância da escala temporal. O sistema urbano é conceituado como complexo e adaptativo, sendo composto por redes socioecológicas e socio-tecnológicas. No entanto, o termo tem uma longa história de usos na Engenharia, Psicologia e na literatura de desastres ecológicos. Nas 25 definições elencadas no artigo, confirma-se que é um conceito que falta clareza, inconsistente e, até mesmo, ambíguo. Conclui que essas inconsistências conceituais tornam difícil a sua aplicação de forma teórica ou empírica.

Resumidamente, Merrow (2015), demonstra que praticamente a metade das definições apresentam um contexto de alguma ameaça. Enquanto a outra metade foca na resposta da resiliência de um sistema urbano frente a todo tipo de risco, de modo que o alcance da resiliência é tido como um objetivo desejável, mas que não se sabe ao certo, quem se beneficia e quem perde em um regime de resiliência.

Ambos os textos remetem ao fato de que a resiliência tem sido muito citada, ao ponto de ser utilizada para classificar cidades resilientes, face aos problemas urbanos e às mudanças climáticas. Todavia, a questão da fragilidade do conceito existe e com isso, a maleabilidade e flexibilidade do termo também existem, tornando seu conceito ajustável, segundo interesses e motivações de quem o utiliza, sendo determinado e moldado a partir de quem define a agenda, de qual resiliência, de fato, está sendo considerada e priorizada. O artigo propõe utilizar os “5Ws” (*Who, What, When, Where, Why*), Quem, O quê, Quando, Onde e Por que, para identificar o que está sendo levado em consideração para caracterizar a resiliência, identificando a finalidade do termo.

No artigo (3) *Resiliência: noção, conceitos afins e considerações críticas*, Yunes & Szymans (2001) destacam os diversos usos do termo resiliência, nas diferentes línguas, para distintos usos, como na Física, utilizado na questão da deformação elástica dos materiais, e na Psicologia, como um construto psicológico e o foco no indivíduo.

Contudo, na discussão sobre resiliência emergem correlações com conceitos de risco, vulnerabilidade, estresse, *coping*, competência e proteção, sendo conceitos fundamentais para o entendimento ampliado sobre resiliência. Na relação de autores estudados nesse texto, são apresentados alguns conceitos sobre resiliência, referindo-se à processos que operam na presença de risco para produzir consequências boas ou melhores do que aquelas obtidas na ausência de risco. Resiliência como uma etapa final de processos de proteção, mas que não eliminam o risco e, no entanto, encorajam o indivíduo a se engajar na solução de risco de forma efetiva. Em outras palavras, esses autores concordam que a resiliência é a fase imbricada ao processo no qual o

indivíduo busca uma alternativa para desviar dos danos causados pelo momento de vulnerabilidade e risco (COWAN, COWAN & SCHULZ, 1996; RUTTER, 1987).

Por outro lado, pontua-se o conceito de vulnerabilidade como a predisposição individual para o desenvolvimento de psicopatologias ou de comportamentos ineficazes em situações de crise. Esta opera apenas quando o risco está presente, ou seja, sem o risco, a vulnerabilidade não tem efeito, podendo ser feita uma analogia ao contexto urbano. O termo estresse refere-se a uma relação particular entre a pessoa e o ambiente que por ela é vivenciado e que excede as suas condições, o que coloca em perigo o seu bem-estar. O termo *coping* refere-se a um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais utilizados com o objetivo de lidar com demandas específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse e são avaliadas como sobrecarregando ou excedendo as condições pessoais. Por competência entende-se como o sucesso diante de tarefas de desenvolvimento que se espera de uma pessoa de determinada idade e gênero, no contexto de sua cultura, sociedade e época (LAZARUS & FOLKMAN, 1984; MASTEN & COATSWORTH, 1998, apud YUNES & SZYMANS, 2001).

Assim sendo, o indivíduo reconhecido como resiliente seria aquele que, vulnerável diante de um estresse ou risco, pode balizar-se por meio do *coping* por um processo que, ao final, a depender do que compete aos indivíduos e dos bons resultados esperados obtidos, será chamado de resiliência. Em outras palavras, com base no que dizem esses autores, associar as marisqueiras moradoras no subúrbio de Salvador como resilientes vai depender do processo que utilizarão para contornar aquelas situações que as tornariam ainda mais vulneráveis.

Segundo os autores pesquisados por Yunes & Szymans (2001), o indivíduo resiliente seria aquele que numa situação de estresse ou risco conforma-se às normas sociais vigentes. Utilizam o conceito de resiliência na presença de, pelo menos, uma relação com outro valor, seja da família ou do mundo social, na trajetória de vida da pessoa, concluindo que:

Aqueles que estudam a pessoa numa perspectiva ecológica, são capazes de ver o indivíduo e seus ambientes como sistemas de formação mútuos, onde cada sistema muda no decorrer do tempo e cada um deles adapta-se como resposta às mudanças ocorridas no primeiro. Esta interação entre indivíduo e ambiente forma a base da abordagem ecológica de desenvolvimento humano (GARBARINO, 1992, p.16 apud YUNES & SZYMANS, 2001).

A partir do texto (4) *Vulnerabilidade e Resiliência: potenciais, convergências e limitações na pesquisa interdisciplinar*, Lindoso (2017) desenvolve a abordagem da vulnerabilidade e da resiliência associadas à adaptação. Na primeira abordagem, adaptação é entendida como redução de vulnerabilidade, seja ao moderar sensibilidades, seja no fortalecimento da capacidade adaptativa. Na segunda abordagem, adaptação é entendida como construção de resiliência (ADGER *et al.*, 2005 apud YUNES & SZYMANS, 2001). Assim sendo, o que conecta ambas as abordagens é o esforço de pressionar o

funcionamento dos sistemas socioecológicos, em função da tomada de decisão informada, visando à redução de riscos socioambientais.

Os sistemas socioecológicos balizam a discussão, destacando que as condições e os processos observados são produtos da interação entre subsistemas humanos e naturais, aproximando as dimensões ambiental e humana em uma construção social. Nesse sentido, as abordagens sobre vulnerabilidade e resiliência, apesar de distintos, são consideradas complementares.

A vulnerabilidade caracteriza-se por distúrbios e propensões a impactos. E também busca compreender condições e relações da capacidade adaptativa, dentro do subsistema ecológico. Já no subsistema social é visto tanto como fonte de opções adaptativas (tecnologias e comportamentos) quanto analisado como meio (recursos financeiros e instituições) que viabiliza o acesso às opções adaptativas (O'BRIEN *et al.*, 2004 apud YUNES & SZYMANS, 2001).

Resiliência socioecológica é outro conceito citado por Lindoso (2017), entendida como uma teoria científica sobre o funcionamento de sistemas complexos. Nesse aspecto, resiliência é tratada como:

(...) a capacidade do sistema em absorver distúrbio e se organizar enquanto passa por mudança de modo a manter essencialmente as mesmas funções, estrutura, identidade e retroalimentações (Tradução livre) (WALKER *et al.*, 2006, apud LINDOSO, 2017 p.136).

Completando com o conceito de adaptabilidade, em que seria a capacidade dos atores de um sistema em influenciar à resiliência, que na interface homem-natureza é vista a partir das relações de retroalimentação que caracterizam o sistema. Fazendo assim, a integração das abordagens de vulnerabilidade e da resiliência socioecológica.

Contudo, percebe-se que o debate entre os termos é mais que uma preferência epistêmica por conceitos, teorias e metodologias. Mas também é uma escolha política, em que possuem virtudes e limitações acerca dos conceitos. Tanto que, a resiliência se mostra mais robusta, como teoria descritiva da realidade. Por outro lado, a abordagem da vulnerabilidade é de muito mais fácil operacionalização e comunicação científica.

Por fim, o autor Lindoso (2017), conclui que não há fórmula pronta além da predisposição para o desafiante exercício da interdisciplinaridade. Pois, se no plano teórico-metodológico há divergências chave que separam as abordagens da vulnerabilidade e da resiliência, estas convergem nos problemas que buscam responder e nas dimensões conceitual e analítica.

O artigo (5) *Disciplining the risky subject: a discourse analysis of the concept of resilience in social work literature*, Park, Crath e Jeffery (2018) refletem sobre como o conceito de resiliência se construiu no campo do Trabalho Social numa análise durante o período de 10 anos, entre 2005 e 2014. Optam pela análise do discurso como ferramenta de investigação, a partir de Michel

Foucault e Jacques Derrida, tratando também das aproximações e divergências sobre os termos resiliência e resiliente.

Neste âmbito, avaliou-se que fatores de risco sistêmico a exemplo da pobreza e desigualdade, são identificados como elementos que produzem sujeitos que precisam ter resiliência. A resiliência, portanto, serve como uma designação para acomodar os sujeitos em risco e não mudar ativamente socialmente e politicamente o contexto que se encontram. Sendo assim, é entendida como algo que é necessário para as pessoas que estão inseridas nestes contextos desiguais e que funciona como uma ferramenta neoliberal para que as próprias pessoas se tornem autogestionárias e desenvolvam a autossuficiência para resolver questões e problemas existentes. Os resultados da metodologia aplicada ao artigo demonstraram que os sujeitos considerados resilientes possuem atributos que são relacionados a qualidades, a exemplo de “alguém que não reclama”, se “auto-gerencia”, “esperançoso”, que “expressa gratidão e suporta o estresse”, ou mesmo, “suporta situações de risco com habilidades” (Park, Crath e Jeffery, 2018).

Neste cenário, concluiu-se que o discurso da resiliência inclui, principalmente, aspectos étnico-raciais, classe social, gênero, deficiência e outros fatores sistêmicos, e argumenta que o conceito revela que o próprio sujeito deve “se resolver” e não questionar os mecanismos ou instituições com o objetivo de encontrar soluções e minimizar estas desigualdades em que se encontram.

O texto (6) *Social Equity in Urban Resilience Planning* (MEEROW, PAJOUHESH e MILLER, 2019) trata sobre a incorporação do termo resiliência nos planos e políticas públicas. Neste âmbito, alguns artigos demonstram como positiva a apreensão da prática da resiliência e em outros casos, há a interpretação que incorpora uma agenda conservadora e neoliberal que não viabiliza transformações sistêmicas. O estudo analisou como as questões de equidade social ocorrem relacionadas ao planejamento e a resiliência urbana. Para isto, foi analisado sistematicamente os dez primeiros planos de resiliência desenvolvidos por cidades norte americanas.

Neste contexto, a maioria das cidades define resiliência como a capacidade de resistência ou adaptação a eventos que incluem estresses crônicos (desigualdades socioeconômicas, degradação ambiental, infraestrutura envelhecida, etc.) e choques agudos (elevação do nível do mar, inundações, terremotos, etc.). A resistência é vinculada a elementos físicos como a infraestrutura de edifícios para suportar choques e estresse. Neste contexto, estresses são relacionados a eventos de longo prazo e os choques são relacionados a eventos de curto prazo.

O artigo indica que a equidade incluída nos planos de resiliência das dez cidades avaliadas aparece com bastante variação sobre o conceito ou contexto que estão inseridas. Porém sistematiza em pelo menos quatro tipos. A primeira, a equidade social, não possui um conceito definido nos planos podendo aparecer como equidade racial, princípios e objetivos que orientam os planos; como uma das principais visões do plano, ou a possibilidade de permitir acesso igualitário a serviços. Em alguns documentos a equidade e a resiliência aparecem de forma indireta, relacionadas a populações vulneráveis. A segunda, a equidade distributiva, se refere a acesso igualitário a serviços e oportunidades como

enfrentamento das desigualdades de renda, acesso a infraestrutura (habitação, transporte, espaços públicos, oportunidades de educação e empregos para todos, etc.) com a maioria das cidades se baseando nela em seus planos. A terceira forma em que ela aparece é a equidade de reconhecimento, que significa o enfrentamento do racismo sistêmico existente e grupos vulneráveis, embora neste aspecto são identificados menos planos que tratam sobre isto. A quarta e última se trata da equidade processual, quando há a participação dos cidadãos no processo de elaboração dos planos, por meio de consulta pública e engajamento da sociedade, onde se encontram também menos cidades que a abordam.

A análise realizada indica que o termo resiliência aparece demasiadamente na política pública. O estudo elaborado de forma transversal sobre os primeiros planos de resiliência local indica a maioria das cidades se referem a resiliência urbana como a capacidade das comunidades se recuperarem ou se adaptarem às mudanças climáticas ou outros eventos. Porém, as críticas se concentram no fato que não há uma abordagem adequada sobre a equidade social e possuem poucas menções a desigualdades sistêmicas e a política de desenvolvimento urbano que não é igualitária para todos os cidadãos. Algumas cidades mencionam sobre a equidade como forma de alcance a justiça social, mas é necessário a distribuição igualitária de oportunidades, por exemplo. Por fim, enfatiza que as estratégias de resiliência precisam considerar a distribuição equitativa de bens, sociais e materiais além do engajamento de todos no processo de tomadas de decisões reconhecendo assim as diferenças sociais, culturais e políticas.

PROBLEMATIZANDO RESILIÊNCIA URBANA, CLIMÁTICA E COMUNITÁRIA

Embora o conceito de resiliência seja originário do campo da Física, como uma propriedade de um corpo para recuperar a sua forma original, depois de sofrer choque ou deformação. Quanto mais resiliente é um corpo físico, este sofre menor deformação. Não necessariamente este retorna ao seu estado original, adaptando-se a um novo estado físico, sem entrar em colapso. Já no campo da Biologia, a resiliência é uma qualidade intrínseca a todo ser vivo, que sobrevive superando a adversidade, adaptando se como uma característica natural da sobrevivência da espécie.

No campo da Psicologia, o termo estende-se e apoia sua aplicação ao ambiente construído, abordando a ação individual no coletivo. No âmbito do indivíduo, a resiliência é expressa como uma combinação de fatores das condições humanas para enfrentar e superar problemas e adversidades, sob os fatores da gestão das emoções e controle, entre outros, sendo um meio de expressar um comportamento, na medida da observação por outros.

As ciências exatas também evidenciam resiliência urbana como a capacidade de superar impactos naturais em eventos extremos, como inundações, terremotos, etc., além de outros impactos causados por intervenções humanas, como barragens para abastecimento de água, fornecimento de energia, mineração etc. (CSIRO, 2007; WALKER *et al.*, 2004).

Com base nesses conceitos e seus contextos, ampliado pela revisão elaborada, é possível inferir sobre a pluralidade e, ao mesmo tempo, a maleabilidade dos mesmos. No entanto, percebe-se que para construir uma compreensão sobre resiliência de modo abrangente e passível de aplicação no campo do planejamento urbano, envolve os componentes relativos ao clima e à comunidade. Nesta última, a resiliência comunitária como a capacidade de superação e fortalecimento inerente ao grupo social a partir de ações individuais e coletivas para superação de impactos sociais e ambientais recorrentes, seria intrínseca ao modo de vida de cada população.

Questiona-se, portanto, a quem e a quem serve esta conceituação? Ao buscar entendimento sobre como as comunidades consolidadas em áreas urbanas empobrecidas e de infraestrutura urbana precária sobrevivem a desastres ou impactos climáticos e suas consequências, estas apresentam reações com características de resistência, quando se unem na luta por direitos ou mesmo uma espécie de resiliência, por solidariedade às necessidades comuns de sobrevivência.

Dentre os primeiros estudos e planos para mitigação das mudanças climáticas nas cidades brasileiras, de acordo com o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2016), o litoral está sob ameaça das mudanças climáticas pela elevação do nível do mar, que traz como consequência a intrusão da salinidade, a erosão costeira, ocorrências de ressacas e a redução das faixas de areia, entre outros, o que pode impactar fortemente a população, desde as práticas pesqueiras à prática de turismo, refletindo na economia local. Estes estudos fundamentam o que se contextualiza como resiliência climática.

Tratar de resiliência urbana em contextos desiguais de segregação socioespacial e vulnerabilidade socioeconômica que caracterizam grande parte das cidades brasileiras, exige problematizá-la, para que não seja mais um conceito desestruturador que camufla inconsistências ao invés de enfrentá-las. Nesse sentido, as políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades no espaço urbano ainda não dialogam efetivamente com os estudos e planos para mitigação das mudanças climáticas.

Desse modo, os fatores que influenciam a adoção ou não destas políticas, muitas vezes, são decorrentes de outras ordens, não diretamente tratadas nas entrelinhas dos referidos planos e leis. Muitas vezes apresentam-se como narrativas unilaterais, conformadoras de opiniões que modelam ou são modeladas para servirem ao interesse de poucos.

Refletindo sobre a revisão de literatura supracitada e a diversidade de conceitos correlacionados, amplia-se o olhar para a pesquisa em questão. Ao tratar sobre as práticas de grupos sociais emergentes que convivem com impactos ambientais e sociais recorrentes, muitas apontam por soluções ao coexistir ou coabitar com aspectos sociais e ecológicos nos lugares de moradia e convívio onde se consolidam.

Trata-se de novas perspectivas sobre as práticas comunitárias emergentes que não são visualizadas apenas pelo enfrentamento das questões de desigualdade existentes por meio da luta social para o alcance de

transformações sociais. Neste sentido, são reconhecidos caminhos de coexistência socioecológica em meio às práticas locais, e também, em iniciativas de projetos urbanos de abordagem socioecológica.

Desta forma, e fazendo uma apreensão destes conceitos relacionados, considerando o conceito de resiliência comunitária como a capacidade de superação que existe em um grupo social, partindo de ações individuais e coletivas para superar impactos sociais e ambientais que ocorrem em determinado local. Comunidades situadas em territórios urbanos que possuem infraestrutura urbana precária se aproximam à resistência, pela luta por direitos que precisam ser conquistados, sendo relacionados às necessidades de sobrevivência destas populações.

Nesse contexto, a resiliência climática não se distancia da questão comunitária, sendo que ambas estão diretamente relacionadas à resiliência urbana. Principalmente, na cidade de Salvador, onde a vulnerabilidade socioambiental é extremada pelas condições de vida de grande parte da população (GORDILHO-SOUZA, 2008).

Desta forma, entende-se que os impactos sociais e ambientais podem se tornar motivadores para que os moradores partam de um movimento de resistência para uma busca por resiliência, na medida em que se identifica problemas socioambientais e, sobretudo, caminhos para a ação propositiva incluindo o aporte das políticas públicas, mas fortalecendo redes de parceria para viabilizar as mudanças necessárias.

Problematizar os conceitos de resiliência urbana, climática e comunitária revela-se relevante para a compreensão dos fenômenos em análise, principalmente, pela compreensão de que nos territórios onde vivem estas populações em comunidades vulnerabilizadas, existem iniciativas plurais, provocadas pelos próprios moradores que buscam resolver questões socioambientais de forma criativa, porém estas se encontram muitas vezes dispersas e invisibilizadas.

Embora estas práticas locais apresentem caminhos diferenciados, estas não são suficientes para resolver questões estruturais que devem ser enfrentadas pela esfera municipal do Estado. As políticas públicas são de extrema importância para efetivar cidades mais igualitárias e justas. Portanto, não se entende que a solução é eximir nenhum dos agentes de suas responsabilidades, transferindo-os para formas isoladas de atuação.

O reconhecimento de práticas comunitárias enquanto processo de transformação urbana em locais de moradia e convívio visa um olhar mais atento sobre as potencialidades que emergem sem planejamento, mas que podem efetivar transformações socioespaciais relevantes quando conectadas aos diversos agentes que produzem o espaço urbano.

EXPERIMENTANDO A ABORDAGEM SOCIOECOLÓGICA EM SALVADOR

Pesquisas em desenvolvimento pelas autoras, particularmente, têm experimentado uma abordagem socioecológica para análise de estudos de caso em Salvador da Bahia. A primeira refere-se ao *Projeto Novo Mané Dendê*, um Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, que é apresentado pela Prefeitura com o objetivo de contribuir para a melhoria

do bem-estar econômico e da qualidade de vida da população da Bacia do Rio Mané Dendê, nas esferas econômica, social e de saúde, por meio da melhoria sustentável das condições socioambientais e de urbanização.

Como principais impactos da intervenção nesta área, se estima que sejam o ordenamento urbano, o saneamento e a recuperação da qualidade ambiental da bacia e das águas do Rio Mané Dendê e, conseqüentemente, das cachoeiras de Oxum e Nanã, referenciais paisagísticos, culturais e religiosos do Parque São Bartolomeu, situado no entorno da área de intervenção, na zona do Subúrbio Ferroviário, oeste de Salvador. Nessa perspectiva, o trabalho busca criar critérios de análise, que apresentem possibilidades de visualizar o projeto e como ele se desdobra sobre o território.

Figura 1 – Projeto Novo Mané Dendê (antes) – Salvador da Bahia.

Fonte: NOVO MANÉ DENDE. O projeto. Disponível em: <http://www.novomanedende.salvador.ba.gov.br/index.php> Acesso em: 06/12/2021.

Figura 2 – Projeto Novo Mané Dendê (previsão) – Salvador da Bahia.

Fonte: NOVO MANÉ DENDE. O projeto. Disponível em: <http://www.novomanedende.salvador.ba.gov.br/index.php> Acesso em: 06/12/2021.

A segunda pesquisa, também em andamento, refere-se ao estudo de caso da construção autogestionária do Condomínio das Mangueiras, com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades (PMCMV-E), na região do Miolo de Salvador. Trata-se de um programa que permite em seus processos a autogestão, ou seja, os recursos públicos financeiros e a gestão do empreendimento em todas as suas etapas são elaboradas por meio de escolhas dos futuros moradores (BONDUKI, 1992).

No âmbito do PMCMV-E, este conjunto foi construído e entregue no ano de 2015, mediante a atuação da União por Moradia Popular da Bahia (UNMP-BA), movimento social que assumiu a implantação da obra como entidade organizadora (EO), junto ao Estado e apoio de assistência técnica (AT). Neste caso, a (EO), que são os futuros moradores organizados por uma associação, cooperativa, etc sem fins lucrativos, precisa funcionar como uma empresa para possibilitar a viabilização destas moradias (CAMARGO, 2016).

O processo iniciou por meio de reuniões de grupos de bairros da cidade que tinham a intenção de se organizar para reivindicar melhores condições de habitação, em seu sentido mais ampliado, não se tratando apenas da unidade habitacional, mas também a acesso a escolas, transporte público de qualidade, postos de saúde, etc. Diante disso, com uma articulação junto a União Nacional por Moradia Popular (UNMP) e se apoiando mutuamente, se transformou em uma entidade sem fins lucrativos (MAGALHÃES, 2016).

Em uma reflexão sobre os conceitos sob o olhar socioecológico, o caso do Condomínio das Mangueiras demonstra se aproximar de um processo muito mais de resistência do que de resiliência, pois o movimento social luta pelo direito de morar, utilizando-se de instrumentos das políticas públicas, ainda relacionados com as necessidades de sobrevivência destas pessoas inseridas em comunidades vulneráveis, ou seja, locais carentes de acesso a infraestrutura urbana como escolas, transporte público de qualidade etc.

Houve ainda neste processo, por iniciativa da UMP-BA, a participação de profissionais em formação no curso de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade (Residência AU+E/UFBA - 3a edição - 2015-2016) para que os projetos das áreas verdes e livres fossem contemplados por meio desta assistência técnica, já que apenas haviam sido elaborados o projeto de implantação e as unidades habitacionais, sendo que os espaços comuns do condomínio, a microacessibilidade e outros não foram contemplados.

Diante disto, a atuação da Residência AU+E/UFBA junto ao grupo de moradores deste condomínio envolveu oficinas técnico-participativas, buscando estimular projetos sustentáveis e o fortalecimento da autogestão pelo direito a cidade e a moradia digna. Nestas oficinas, a assistência técnica buscou identificar as potencialidades e os limites a serem superados, e junto à comunidade identificou premissas que possibilitassem maior resiliência à comunidade, a exemplo da execução de uma horta comunitária, melhoria das áreas verdes e livres, elaborando o projeto para equipamentos comunitários como guarita, centro comunitário e uma estação para reciclagem de resíduos (MAGALHÃES, 2016).

Figura 3 – Condomínio das Mangueiras (vista aérea).

Fonte: UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR, 2019.

Figura 4 – Condomínio das Mangueiras (proposta para áreas livres).

Fonte: TAVARES, 2016. RAU+E/UFBA

Figura 5 – Condomínio das Mangueiras (vista do pedestre).

Fonte: ARAÚJO, D.M.S., 2020.

Os caminhos de resiliência e adaptação são entendidos na medida em que se identifica problemas socioambientais e, sobretudo, caminhos para a ação propositiva visando resolvê-los, além de fortalecer redes de parceria para viabilizar as mudanças necessárias.

A atuação dos profissionais técnicos que atuam em comunidades vulnerabilizadas deve atentar para identificar potencialidades em meio a desafios, ao tempo de estimular ações socioambientais no espaço construído que oferecem e articulam práticas a nível local, podendo se ampliar, em alguns casos, para além dos limites daquela comunidade.

No entanto, entende-se que não se deve eximir o Estado das suas responsabilidades. Como visto no decorrer do artigo, as condições para a resiliência comunitária não devem ser entendidas como de responsabilidade exclusiva da referida comunidade, mas para proporcionar uma visão de coparticipação de iniciativas dos diversos agentes envolvidos, por meio das assistências técnicas e do Estado, mantendo as responsabilidades de cada agente e não as suprimindo.

CONSIDERAÇÕES E DESDOBRAMENTOS

As práticas de iniciativa local que emergem em contextos desiguais encontram-se em bairros precarizados e são invisibilizadas em relação ao acesso às políticas públicas, o que muitas vezes, estimula a atuação de práticas locais de resistência ou de resiliência comunitária, conceitos que são tratados ao longo do artigo. Torna-se necessário dar visibilidade à essas práticas socioecológicas comunitárias como agentes que influenciam na criação e na transformação socioespacial desses lugares.

Considera-se cada vez mais necessária a continuidade da sistematização de possíveis respostas alternativas aos modelos de intervenção das práticas hegemônicas de transformação socioespacial, como caminhos de coexistência socioecológica.

Ressalta-se a necessidade de incorporar reflexões críticas sobre a abrangência do conceito de resiliência urbana, vulnerabilidade socioeconômica nas políticas públicas associadas às minorias e territórios vulnerabilizados.

Outrossim, destaca-se a importância de recomendações para as políticas públicas, a partir das potencialidades e desafios enfrentados pelas práticas analisadas, sob a perspectiva da interdependência das dimensões ambiental, social e das subjetividades no meio ambiente urbano.

Em contextos desiguais e de constante invisibilidade de comunidades precarizadas na cidade, estas práticas locais têm apresentado respostas plurais para superar impactos sociais e ambientais recorrentes, buscando responder a lacunas das políticas públicas e propor possíveis ações passíveis de serem incorporadas nas estratégias de resiliência urbana da cidade de Salvador, de forma a considerar as questões aqui problematizadas, ampliando-as para novos desdobramentos.

AGRADECIMENTOS

Ao grupo de pesquisa formado por bolsistas de iniciação científica com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), no âmbito do Laboratório de Habitação e Cidade (LabHabitar), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). À cooperação junto ao grupo de

pesquisa GpS (Governança para Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono), da Escola de Administração da UFBA.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, D.M.S. A NORMA E A FORMA: Legislações Aplicadas à Inserção Urbana, Espaços Livres e Áreas de Uso Comum, em Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, Salvador/Bahia (2009-2018). Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2020.

BONDUKI, N.G. *Habitação e autogestão: construindo territórios de utopia*. Rio de Janeiro: Fase, 1992.

CAMARGO, C. M. *Minha Casa Minha Vida Entidades: entre os direitos, as urgências e os negócios*. Orientação: Cibele Saliva Rizek. 2016. 293 F. Tese (Doutorado – Programa Em Arquitetura E Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

CARRI. *Definitions of Community resilience: an analysis*. A CARRI Report. Community & Regional Resilience Institute, 2013.

CSIRO. *Aliança de Resiliência*. Prospecto de Pesquisa em Resiliência Urbana. Austrália, EUA, Suécia, 2007. Disponível em <<http://www.resalliance.org>> Acesso em 10/11/2021.

COWAN, Philip A.; COWAN, Carolyn P.; SCHULZ, Mark S. *Thinking about risk and resilience in families*. In: HETHERINGTON E. Mavis; BLECHMAN, Elaine A. (Ed.). *Stress, coping and resiliency in children and families*. New Jersey: Lawrence Erlbaum, p. 1-38, 1996.

GIDDENS, Antony. Introduction. In: WEBER, M. 2001. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London and New York: Routledge. (orig.1930)

GORDILHO-SOUZA, Angela. *Limites do Habitar: segregação e exclusão na configuração urbana contemporânea de Salvador e perspectivas no final do século XX*. Salvador: EDUFBA, 2008.

GUATTARI, F. *As Três Ecologias*. [Tradução de Maria Cristina F. Bittencourt] Revisão da tradução Suely Rolnik. 21ª.ed. Campinas: Papirus, 2012. (orig. 1989).

LINDOSO, D. P. *Vulnerabilidade e Resiliência: potenciais, convergências e limitações na pesquisa interdisciplinar*. In: *Ambiente & Sociedade*. v. XX, n. 4 p.131-148. São Paulo, 2017.

MAGALHÃES, B. M. *Autogestão e sustentabilidade: proposta para as áreas livres e comunitárias do Condomínio das Mangueiras do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, Salvador-Bahia*. 2016. Orientação: Heliana Rocha. Co-Orientador: Luis Campos. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade) – Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da Universidade Federal da Bahia, 2016.

MEEROW, S.; PAJOUHESH, Pani; MILLER, Thaddeus R. *Social equity in urban resilience planning*. Local Environment, 2019. DOI: 10.1080/13549839.2019.1645103

MEEROW, S.; NEWELL, J.; STULTS, M. *Defining urban resilience: a review*. *Landscape and Urban Planning* 147, p. 38-49, 2016.

PARK, Yoosun; CRATH, Rory, JEFFERY, Donna. *Disciplining the risky subject: a discourse analysis of the concept of resilience in social work literature*. In: *Journal of Social Work*, 2018.

YUNES, Maria Angela Mattar; SZYMANS, Heloísa. *Resiliência: noção, conceitos afins e considerações críticas*. 2001.

ROCHA, H. F. M. *O Lugar das Práticas Comunitárias Emergentes: caminhos de coexistência socioecológica em projetos urbanos*. (Tese de Doutorado) PPGAU-FAUFBA, Salvador, 2017.

RUTTER, M. *Psychosocial resilience and protective mechanisms*. *American Journal of Orthopsychiatry*, 57, (3), 316-331, 1987.

SILVA, A. M. A.; PRADO, A. F. R.; MACEDO, J. P.; VENTURA, A. C. A resiliência urbana no enfrentamento de choques e estresses: análise do Plano Salvador Resiliente. In: *Encontro Internacional sobre Gestão Ambiental e Meio Ambiente (ENGEMA)*, 2020, São Paulo. Anais do XXII Engema, 2020. v. 1.

TAVARES, C. N. *Autogestão e sustentabilidade: proposta de equipamentos comunitários para o Condomínio das Mangueiras do programa Minha Casa Minha Vida Entidades*, Salvador-Bahia. 2016. Orientação: Eduardo Teixeira de Carvalho. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade) – Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da Universidade Federal da Bahia, 2016.

UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR. *Revista da produção de habitação em autogestão: empreendimentos da União Nacional por Moradia Popular no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades*. São Paulo, 2019.

WALKER, B.; HOLLING, C.; CARPENTER, S.; KINZIG, A. Resiliência, Adaptabilidade e Transformabilidade em Sistemas Socioecológicos. *Ecologia e Sociedade*, 9 (2), 5, 2004.